

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

Oynabekova Sojida Akbar qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi bo'yicha 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Boltaeva Barno

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish usullari va uni rivojlantirish jarayonida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Har bir usulni qo'llash jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlariga alohida e'tibor berish zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, mavzu bo'yicha izlanish olib borgan tadqiqotchilarning fikrlari dalillar bilan keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ kompetensiya, usullar, mulohazalar, shaxsning ijtimoiylashuvi, muloqot muammolari, produktiv o'qish, psixologik funksiyalar, o'qish ko'nikmalari, o'qituvchi, o'quvchi.

Abstract: This article provides information on methods for developing communicative competence in primary school students and highlights key aspects that should be considered for its enhancement. It emphasizes the importance of taking students' age characteristics into account when applying each method. Additionally, the opinions of researchers who have studied this topic are presented with supporting evidence.

Key words: competency-based approach, communicative competence, methods, reasoning, socialization of personality, communication issues, productive reading, psychological functions, reading skills, teacher, student.

Аннотация: В данной статье представлена информация о методах формирования коммуникативной компетенции у учащихся начальных классов и о ключевых аспектах, на которые следует обратить внимание при её развитии. Подчеркивается необходимость учитывать возрастные особенности учащихся при применении каждого метода. Также приведены подкреплённые доказательствами мнения исследователей, изучавших данную тему.

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, методы, суждения, социализация личности, проблемы общения, продуктивное чтение, психологические функции, навыки чтения, учитель, ученик.

KIRISH

Hozirgi globallashtirilgan davrda kompetensiyaviy yondashuvlarsiz dars jarayonini tasavvur qilish qiyin. Olimlar ham o'z e'tiborini turli kompetensiyaviy yondashuvlarga qaratmoqdalar. Ayniqsa, kommunikativ kompetensiya nafaqat o'qituvchining faoliyatida, balki o'quvchilarning hayotida ham muhim o'rin tutishini anglash qiyin emas.

O'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish – ularning muloqot xususiyatlarini haqiqiy kontekstda mashq qilishiga, fikr va mulohazalarini bayon etishiga, o'zlarini qulay his qilish imkoniyatiga ega bo'lishiga xizmat qiladigan turli yondashuvlarni talab qiladi. O'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish borasida olimlarning fikrlari turlicha bo'lib, bu masala bo'yicha yondashuvlar ham bir-biridan farq qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna o'z monografiyasida produktiv o'qish vositasida boshlang'ich ta'limda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish tuzilmasini yaratish jarayonida "O'quvchilarning nutqi va tafakkurini uyg'unlikda rivojlantirishga doir innovatsion yondashuvlarning ta'sir darajasi barqarorligini hisobga olish asosida aniqlashtirish kerak"ligini ta'kidlab o'tgan ^[1].

Nuriddinova Xurshida Norpo'latovna esa o'z maqolasida "Shaxsning kommunikativ kompetentligini shakllantirishning amaliy vazifalari bilan birga, kommunikativ kompetentlikning muloqot muammolari aspektidagi mohiyat tavsifini keltirish, muloqotning psixologik funksiyalari, muloqotning mexanizmlari va vositalarini ilmiy adabiyotlarning tahlilidan misollar orqali o'quvchidagi kommunikativ yondashuvni yanada shakllantirish" zarurligini ilmiy asoslab bergan ^[2].

M.T. Axmedova va M.E. Ashirmatovalar esa o'z izlanishlarida o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish shart-sharoitlarini aniqlab, bolalarda ijtimoiy kompetensiya shakllanishining boshlang'ich darajasini baholash turli xil texnikalardan foydalangan holda amalga oshirilishi lozimligini ta'kidlagan. Ularning tadqiqotlarida "bolaning o'zini-o'zi qadrlashi, shaxsning ijtimoiylashuvini o'rganish usullari, hissiyotlarni aniqlash, sotsiometriya usullari, bolalar jamoasidagi psixologik munosabatlar va undagi har bir bola mavqeini aniqlash yo'llari" atroflicha yoritib berilgan ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muradova D.J. va Raymova M.U. o'z izlanishlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish jarayonidagi muammo va yechimlarga e'tibor qaratgan. Ular: "Kommunikativ kompetentlik bo'sh joyda paydo bo'lmaydi, balki shakllanadi. Adabiy o'qish darslarida yaratiladigan vaziyatlar o'quvchining adabiy qahramonlar xatti-harakatlarini o'zidan o'tkazishiga, ishonishni, do'st bo'lishni, sevishni va turli hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishni o'rganishiga yordam beradi", – deb ta'kidlagan. Shuningdek, ular darslarda yaratiladigan vaziyatlar o'quvchi nutqini rivojlantirishni ta'minlashi, adabiy qahramonlarning qayta gavdalanishi haqida dialogik bahslarga kirishishni o'rgatishi va monologik nutqni rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyat yaratishi haqida fikr bildirgan.

Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovnaning fikricha, jahonning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda: "Bolalarda kitobxonlikni rivojlantirish, o'qish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilishi kerak", – deb ta'kidlangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish, tillarni o'qitish metodikasi sohasidagi xalqaro tajriba kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda o'quv materiallari mazmunining muhimligi va kommunikativ madaniyatni oshirish samaradorligiga alohida e'tibor qaratilayotgani qayd etilgan. Shuningdek, o'quvchilarda nutqiy va lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish, lingvomadaniy ongini rivojlantirishda pragmatik va integrativ yondashuvlardan tilni o'rganishga qo'yiladigan o'ziga xos talablar asosida ijobiy foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan ^{[4][5]}.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banu Mambetova fikriga ko'ra, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish zamonaviy maktabning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, "kommunikativ ko'nikmalar jarayoni va rivojlanishi boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsini shakllantirishning barcha bosqichlariga singib ketishi", qabul qilinayotgan qarorlarning tashabbuskorligi va mustaqilligini oshirishi, o'zini erkin ifoda etish odatini hamda o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi haqida asosli dalillar keltirgan. Shuningdek, u "sinfdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar"ni taklif etgan ^[6].

Omonova Dildora Negmurod qizi esa o'z izlanishida "ona tili va o'qish savodxonligi darslarini kompetensiyaviy yondashuv asosida innovatsion texnologiyalardan foydalanib tashkil etish" haqida ma'lumot berish bilan birga, kompetensiyaning mazmun-mohiyati, olimlarning kompetensiya haqidagi turli xil qarashlari hamda bugungi kunda boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida berilgan kompetensiya turlari va ularning ma'nolari haqida fikr yuritgan ^[7].

Maxfuza Maxamadjonovna Xalilova va Iroda Xusan qizi Abdullayeva o'z izlanishlarida "kommunikativ kompetentlik asosida darslarni tashkil etish tamoyillari va pedagogik muloqotni rivojlantirish ko'nikmalari" haqida ma'lumot berganlar. Tadqiqotda pedagogik muloqot turlarini aniqlash, muloqotning nafaqat ta'lim ma'lumotlarini uzatish usuli sifatida, balki talabalarga qanday ta'sir qilish kerakligi hamda o'qituvchining ta'lim jarayonidagi tashkilotchilik ko'nikma va malakalarini rivojlantirish usullari keltirilgan ^[8].

Dilobar Nurmuminova esa ona tili darslarida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish haqida ma'lumot bergan va "umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili darslarida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish zaruriyati, kommunikativ kompetentlikning mohiyati", tadqiqotchi olimlar tomonidan berilgan ta'riflar hamda ularning qarashlari, samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali usul va texnologiyalardan foydalanish lozimligi haqida ish olib borgan ^[9].

L.V. Zankova o'z izlanishida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish haqida ma'lumot berish bilan birga, "boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi ta'lim texnologiyalaridan: psixologik o'yin-treninglar, video tasvirlar, televideniye va radiodagi real chiqishlar, izlanishli-tadqiqotchilik, loyihaviy faoliyat"dan foydalanishni keltirib o'tgan. Dasturda

psixologik treninglardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, shuningdek, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samarali va natijali usullari bo'lgan loyihaviy faoliyatning o'ziga xos jihatlari yoritilgan ^[10].

Ashurova Ma'mura Norboyevna va Olloqova O'g'iljon Mamanazarovna o'z ilmiy ishlarida "kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish omillari" haqida ma'lumot berish bilan birga, bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish, til bilishga oid tushunchalar, bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga oid yo'l-yo'riqlarni ko'rsatganlar. Shuningdek, kommunikativ kompetensiyaning nazariy asoslari tahlil qilinib, chet el olimlarining pedagogik qarashlari bayon etilgan. Tadqiqotda kommunikativ, lingvistik va pragmatik kompetensiyalarning o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslangan. Bundan tashqari, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi kommunikativ mashqlar va ularning ahamiyati ochib berilgan ^[11].

Chet ellik tadqiqotchi Santiago Fabregat Barrios esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning asosiy omillari bilan birga, "maktab loyihasi sifatida o'qituvchilarning qarashlariga asoslangan sifatli tahlil"ni ham o'rganib chiqqan. Uning izlanishida ta'lim tizimlarining umumiy maqsadi o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini oshirish va ularning shaxsiy, ijtimoiy, akademik hamda kasbiy sohalardagi og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, maktab nuqtayi nazaridan kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ishlarning xalqaro ta'lim sohasida turli tarixiy ildizlarga egaligi haqida ma'lumotlar keltirilgan ^[12].

Maftuna Sodiq qizi Rashidova o'z izlanishida kommunikativ kompetentlikning o'ziga xos nazariy asoslari haqida ma'lumot berar ekan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonlariga kirishdan avval o'zlarida mavjud bo'lishi kerak bo'lgan kommunikativ kompetentlik tushunchasi, kommunikativ kompetentlikning mohiyati, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalari, muloqot qilishda uchta o'zaro bog'liq kommunikativ, interfaol va pertseptiv komponentlarning birligi, o'qituvchining kasbiy kommunikativ kompetentligi, kommunikativ o'zini o'zi takomillashtirish hamda oliy pedagogika ta'limining o'quv mashg'ulotlari haqida so'z yuritadi ^[13].

Olloqova O'g'iljon Mamanazarovna o'z izlanishida boshlang'ich sinflarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish metodikasi haqida ma'lumot berar ekan, ona tili ta'limining asosiy maqsad va vazifalari tavsiflanganligi, shuningdek, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish zarurati haqidagi fikrlarini bayon etgan. U "o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi kommunikativ mashqlar va ularning ahamiyati"ni yoritib bergan hamda boshlang'ich sinf darsliklaridagi ayrim kommunikativ mashqlarni tahlil qilgan ^[14].

Yuldasheva Dilfuza Kodirovna esa o'z izlanishida o'quvchilarning ingliz tilidagi kommunikativ faoliyatini rivojlantirish metodologiyasini turistik yo'nalishlar misolida ko'rib chiqish bilan birga, gapirish muloqotning kaliti ekanligini ta'kidlagan. U yaxshi so'zlovchilarning xatti-harakatlari, darsda qo'llanilishi mumkin bo'lgan nutq vazifalari va o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish orqali, o'qituvchilar o'quvchilarga gapirish va umumiy og'zaki nutq qobiliyatlarini yaxshilashga yordam berishlari mumkinligini qayd etgan. Shuningdek, gapirishni o'rgatish ikkinchi tilni o'rganishning juda muhim qismi ekanligi, ikkinchi tilda aniq va samarali muloqot qila olish o'quvchining maktabdagi va keyinchalik hayotning har bir bosqichidagi muvaffaqiyatiga hissa qo'shishi, bu faoliyatlar esa o'quvchilarni o'quv jarayonida faollashtirishi va shu bilan birga, ularning ta'limini yanada mazmunli va qiziqarli qilishini ta'kidlab o'tgan ^[15].

Alimardonov Z. Sh. o'z izlanishida kommunikativ kompetentlikning psixologik mohiyatini yoritib berish bilan birga, kommunikativ kompetentlik tushunchasini psixologik nuqtai nazardan tahlil qilish masalasiga e'tibor qaratgan. Ayniqsa, "kommunikativ kompetentlik tushunchasiga nisbatan xorij olimlari tomonidan berilgan ta'riflar, yondashuvlarning mazmun-mohiyati"ni bayon qilgan. Shuningdek, u kommunikativ kompetentlikning tipologiyasi, yondashuvlari va mezonlarini tahlil materiallari asosida batafsil yoritib bergan ^[16].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ularning yoshi, dunyoqarashi va psixologik xususiyatlariga e'tibor qaratish har bir o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarda kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish uchun, avvalo, o'qituvchining o'zida ushbu kompetensiyaning mavjud bo'lishi va uni rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida kengroq tushunchaga ega bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna. Monografiya. Produktiv o'qish vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish. Namangan: 2023. 2–3-b.
2. Nuritdinova Xurshida Norpo'latovna. Shaxsning kommunikativ kompetentligini shakllantirishning amaliy vazifalari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 2022-yil. 32–33-b.
3. M. T. Axmedova, M. E. Ashirmatova. O'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish shart-sharoitlari. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. 2023-yil. 85–89-b.

4. Мурадова Д. Ж., Раймова М. У. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish. Cyberleninka.ru. 2020-yil. 55–57-b.
5. Лутфетдинова Раъно Хуснетдиновна. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mahsuldor o'qish orqali kommunikativ kompetensiyani shakllantirish. Www.in-academy.uz. 2023-yil. 682–685-b.
6. Бану Мамбетова. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirish. "Ilm-fan va ta'lim" ilmiy jurnali. 2023-yil. 124–127-b.
7. Omonova Dildora Negmurod qizi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarini kompetensiyaviy yondashuv asosida innovatsion texnologiyalardan foydalanib tashkil etish. Международный научный журнал "Научный импульс". 2022-yil. 665–668-b.
8. Maxfuza Maxamadjonovna Xalilova, Iroda Xusan qizi Abdullaeva. Kommunikativ kompetentlik asosida darslarni tashkil etish tamoyillari va pedagogik muloqotni rivojlantirish ko'nikmalari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2023-yil. 126–130-b.
9. Dilobar Nurmuminova. Ona tili darslarida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish. "Lingvodidaktikaning dolzarb muammolari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent: 2024. 62–64-b.
10. Л. В. Занкова. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish. <https://infourok.ru>. 2015-yil.
11. Ashurova Ma'mura Norboyevna. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish omillari. "Boshlang'ich ta'limda yangi metodikalar asosida yaratilgan darsliklar bilan ishlash usullari" mavzusidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. Andijon: 2023. 368-b.
12. Oллоqova O'g'iljon Mamanazarovna. Kommunikativ kompetensiya – o'quvchining muloqot madaniyatini rivojlantirish omili. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2023-yil. 182–185-b.
13. Maftuna Sodiқ qizi Rashidova. Kommunikativ kompetentlikning o'ziga xos nazariy asoslari. Educational Research in Universal Sciences. 2023-yil. 365–368-b.
14. Yuldasheva Dilfuza Kodirovna. O'quvchilarning ingliz tilidagi kommunikativ faoliyatini rivojlantirish metodologiyasi (turistik yo'nalishlar misolida). "Ilm sarchashmalari" ilmiy-nazariy, metodik jurnal. Urganch: 2022. 200-b.
15. Alimardonov Z. Sh. Kommunikativ kompetentlikning psixologik mohiyati. Aniq fanlar seriyasi. 2022-yil.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.